

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

FCPyS
FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

“Explotación reproductiva y alienada en tiempos de capitalismo”

Luna Muñoz

2025

Índice

Introducción	2
La transición de la explotación sobre las mujeres	2
La actualización de la explotación sobre los cuerpos femeninos	4
La construcción de lo “natural” en la gestación subrogada: una mirada ontológica crítica	8
Conclusiones finales	8
Bibliografía	10

Introducción

En este trabajo abordaremos la explotación de las mujeres en un contexto actualizado. Ya no pensamos en la caza de brujas, sino que lo usamos como base para repensar las formas actuales de explotación que, además, se encuentran legitimadas por los gobiernos y la sociedad.

Entre los objetivos, buscamos explicar el alquiler de vientres como forma de explotación del útero femenino dentro de un mercado capitalista y patriarcal. También analizaremos las legislaciones correspondientes para entender en qué lugares se habilita a realizarlo y por qué.

Por último, propondremos una mirada crítica sobre la manera en que esta práctica se presenta como “normal” o “natural” en el discurso social. Retomando el planteo de Manuel Cuervo Sola, analizaremos cómo el poder configura el modo en que percibimos ciertas formas sociales, y cómo esa naturalización impide ver que detrás del alquiler de vientres hay una operación política que legitima la subordinación de los cuerpos feminizados.

La transición de la explotación sobre las mujeres

En “El Calibán y la Bruja” (Federici, 2010) el capítulo 2, llamado “La acumulación del trabajo y la degradación de las mujeres”, comienza con una cita que dice:

“Su vagina, usada para el placer sexual de él, era la puerta de acceso a la matriz, lugar donde él hacía inversiones de capital” (Barbara Omolade, <<Heart of Darkness>>, 1983).

Esta cita es una representación, en parte, de que el cambio o transición del feudalismo al capitalismo no solo trajo consigo un cambio de paradigmas en términos monetarios, económicos, políticos sino que en el plano social las mujeres fueron utilizadas por su capacidad de reproducción para venderla a ésta como una fuerza de trabajo.

Además, Laura Segato dice que la violencia contra las mujeres ya no es un daño colateral, sino un objetivo estratégico. Esta transformación configura una nueva lógica bélica donde el cuerpo femenino se convierte en territorio simbólico de disputa, ocupación y mensaje político.

Según Federici, el momento de transición del feudalismo al capitalismo fue algo sangriento y un traspaso muy discontinuo en la historia, por lo que el concepto puro de “transición” queda obsoleto ya que no se trató al cambio como algo gradual.

Durante la época feudal, los más perseguidos fueron los personajes menos enaltecidos y privilegiados de la sociedad. En una sociedad machista donde el 80% de las perseguidas eran

mujeres, también se perseguía a vagabundos, trabajadores itinerantes, gitanos y curas de clase baja. Es decir, aquellos menos importantes para el poder y la riqueza.

Pronto aquella sociedad cambiaría su visión y el valor más importantes de las mujeres sería la reproducción y, como diría más adelante Marx, la generación de la prole: el ejército de reserva de los capitalistas.

En esta visión, había una clara asociación entre la anticoncepción, el aborto y la brujería. Según la Bula de Inocencio VIII (1484), se establecía lo siguiente:

“Ellas (las brujas) entorpecen la procreación de los hombres y la concepción de las mujeres; de allí que ni los maridos puedan realizar el acto sexual con sus mujeres ni las mujeres puedan realizarlo con sus maridos” (Kors y Peters: 107-08)¹

Según Federici (2010), existe una explicación donde esto lleva a que los crímenes reproductivos pasen a ocupar un lugar prominente en los juicios como consecuencia de, entre otras cosas, de las altas tasas de mortalidad infantil que eran típicas de los siglos XVI y XVII por el aumento de la pobreza y la desnutrición. Sin embargo, en la creencia popular las brujas eran la razón de que murieran tantos niños por, además, estar acusadas de evitar la concepción.

En esos momentos crecía la incesante preocupación por la cuestión de la reproducción en base al tamaño de la población que venía en picada, llevando a un intento de criminalizar el control de natalidad y de poner al útero al servicio del incremento de la población y la acumulación de fuerza y trabajo. De hecho, esas preocupaciones surgen con el comienzo del censo y los registros demográficos recién puestos en práctica como la primera ciencia del Estado.

En este contexto, muchas mujeres eran depositarias del saber y control reproductivo de otras mujeres. El “Malleus” sostenía que eran peores que cualquier otra mujer ya que ayudaban a destruir el fruto del vientre.

Esta práctica fue desapareciendo entre las mujeres en un intento de excluirlas del trabajo profesional y ya a finales del siglo XVI, en Francia e Inglaterra a pocas mujeres se les permitió que practicaran la

¹ Esta cita de Kors y Peters fue tomada de La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres. La construcción de la diferencia en la transición al capitalismo; en Calibán y la bruja. Mujeres, Cuerpo y acumulación originaria.” de Federici (2010) quien a su vez cita el texto original.

obstetricia. A principios del siglo XVII aparecieron los primeros hombres parteros y la obstetricia había caído casi por completo bajo control estatal.

La visión de la mujer en la sociedad cambia por completo e incluso la concepción de las brujas pasa a ser sumisa. El diablo ya no era un sirviente, era el dueño, amo, proxeneta y marido de las mujeres que trabajaban para él.

Dentro del cambio de paradigmas también surge el cambio en la organización familiar, donde se le da una mayor prioridad a la crianza de niños frente a la de los ancianos, que deberán subsistir.

La caza de brujas como tal termina porque la clase dominante gozaba de una sensación de seguridad en relación con su poder y no porque hubiese surgido una visión del mundo más ilustrada. De hecho, se conecta la explotación capitalista del mundo natural con la explotación de las mujeres: la llamada ilustración no trae aparejada la finalización de la explotación sobre las mujeres sino una explotación diferente, realizada de otra manera.

De hecho, Parinetto dice que la caza de brujas fue un caso clásico en la historia del capitalismo del tipo “ir hacia atrás” en tanto tema de avanzar en el asentamiento de las condiciones para la acumulación del capital.

La actualización de la explotación sobre los cuerpos femeninos

Hoy, en el año 2025, la caza de brujas ya no existe y a pesar de que la anticoncepción y el aborto han seguido siendo un tema de debate en la esfera social y política, tras años de lucha se ha logrado conseguir pequeñas batallas ganadas como lo demuestra la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. Sin embargo, nos toca seguir discutiendo temas que se dan por cerrados y peor aún, aceptados.

El tema central de esto es el alquiler de vientres a lo largo y ancho del mundo. En Federici pudimos comprender que la autora habla claramente de una nueva manera de explotación, la del útero al servicio del mercado como forma de un producto que se puede utilizar para crear fuerza de trabajo. Segato también habla de la explotación en el sentido en que estamos ante un cambio en la concepción de territorialidad: ya no se gobierna solo el espacio físico, sino los cuerpos directamente, especialmente los cuerpos feminizados, que se vuelven soporte y medio de inscripción del poder. La

violencia sexual sistemática se desplaza del plano privado al público y político, adquiriendo una dimensión expresiva, comunicativa y disciplinadora.

Hoy, el alquiler de vientres no está oficialmente establecido como un “trabajo”, pero debemos replantearnos por qué en determinados ámbitos y creencias es tomado como tal a pesar de la explotación que este conlleva.

Una definición breve de alquiler de vientres consiste en lo siguiente: es la práctica mediante la cual las parejas solicitantes contratan a una mujer para que gestee un embrión creado por la tecnología de la Fecundación in Vitro (FIV) hasta el momento del parto, entregando el bebé nacido a la pareja comitente o solicitante, quien registrará ese bebé como su hijo o hija.²

A pesar de ser una práctica que se utiliza en su gran mayoría a cambio de una contraprestación económica, es un puñado de países los cuales la tienen legalizada.

La gestación subrogada comercial es legal (es decir, existe legislación que la regula) en países como Rusia, Ucrania, Israel, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia o algunos estados de Estados Unidos.

Otros países también la recogen en sus leyes, aunque solo si se realiza de forma altruista, como ocurre en Canadá, Reino Unido, Grecia, Australia, Brasil, Uruguay, India o Sudáfrica.³

En América Latina, por otro lado, donde podemos observar una mayor pobreza y menos grado de desarrollo es donde este alquiler de úteros no está regulado, a excepción de sólo dos estados de México. También hay dos estados mexicanos que lo prohíben expresamente y, en casos muy excepcionales como en Cuba, se aprueba la gestación subrogada pero solo en caso de ser altruista. Es decir, gratis.

En gran parte de la región no existe legislación que apruebe o prohíba esta práctica, por lo que los vacíos legales son también una manera de realizarlo.

² Alberti, P., y otros. (2024, 14 de junio). Alquiler de vientres como explotación reproductiva de mujeres rurales de Tabasco. SCIELO.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352024000100004

³ Paula Rosas. (2023, 5 de abril). En qué países es legal la gestación subrogada y cuál es la situación en América Latina. BBC. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-65196202>

En gran parte de los países, la legislación indica que la maternidad está determinada por el parto, es decir, la persona que pare es la madre legal del niño o niña.

Esto hace que, en muchos casos, el vacío legal que plantea la gestación subrogada se sortee renunciando la gestante a la custodia del niño o la niña, en favor del padre biológico.

Según la CNN, la maternidad subrogada es hoy en día un mercado muy extenso y que implica un gran intercambio de dinero a nivel mundial, tanto por los compradores, las vendedoras e incluso los abogados que forman parte del proceso. Según este mismo medio, expertos en bioética han alarmado sobre la visión de los niños como artículos de consumo.

Además, hay países como España donde la práctica está prohibida por vulnerar los derechos de las mujeres gestantes y de los niños engendrados.

Por otro lado, hace falta cuestionar lo siguiente: si el alquiler de vientres es un trabajo como cualquier otro, ¿por qué las mujeres ricas no caen en él?

Según Eleane Proo Méndez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, A nivel global, en 2018 se reportó que la industria de la maternidad subrogada obtuvo ganancias por seis mil millones de dólares y se proyectaba para 2025 incrementarse a 27 mil 500 millones de dólares; es decir, un crecimiento anual de 24.5 por ciento.

Por otro lado, en 2020, durante la pandemia, muchas mujeres en Ucrania y México se vieron atraídas a ser parte de la subrogación para poder cubrir sus deficiencias económicas.

A las mujeres se les pide viajar a Estados Unidos (principalmente) donde se aprovechan de su vulnerabilidad, por depender económicamente de quien las contrata y estar alejadas de su entorno. Además, Tijuana es una ciudad donde también buscan “vientres de alquiler” por ser una ciudad fronteriza, lo cual les facilita el acceso al vecino país del norte.

Según el Comité de Bioética de España la maternidad subrogada se considera cuando una mujer se presta a gestar; una vez nacido, el bebé es entregado a la persona o personas que lo encargaron.

Existen al menos 11 modalidades; todas tienen en común la privación de la condición de madre a quien ha parido.⁴

De acuerdo con Eleane Proo, en Estados Unidos el costo promedio de este procedimiento es de 150 mil dólares, mientras que a la gestante solo se le paga una cantidad de entre 20 mil a 30 mil dólares. Por otro lado, en México el costo promedio es de 90 mil dólares y se le otorga a la mujer alrededor de 10 mil dólares, equivalentes a 200 mil pesos.

Eleane Proo añadió que las mujeres se encuentran en un riesgo de salud constante pues se les administra grandes cantidades de estrógeno y progesterona aparte de pasar por embarazos múltiples ya que, por lo regular existen tres embriones en la implantación. También existe gran cantidad de abortos selectivos, pues si el feto es diagnosticado con alguna enfermedad el riesgo es aún mayor, a esto se le suma alteraciones en el ciclo menstrual.

Además, según la especialista, también existe presión psicológica para que la embarazada no cree un lazo de cariño con el bebé. Cabe señalar que todo este proceso se desarrolla bajo lo estipulado en un contrato, en el cual es muy común que las gestantes den a luz a través de cesárea obligatoria, además de que están propensas a sufrir preeclampsia, diabetes gestacional y depresión post-parto.

Se ha documentado que en los países en vías de desarrollo es en donde las mujeres más pobres deben ocupar el puesto de quien alquila el vientre. En Argentina, The Guardian documenta un caso donde gestantes de entornos empobrecidos recibían cerca de USD 10 000, mientras los solicitantes pagaban aproximadamente USD 50.000 por bebé. Además, se reportan casos de mujeres a quienes no les pagaron tras sufrir un aborto espontáneo.⁵

Por otro lado, no sólo que aquellas que están por debajo de la línea de la pobreza son quienes recurren a ser protagonistas de dicha práctica, sino que son los más ricos los que sacan provecho de ello. En nuestro país, niños como Mirko, el hijo de Marley; Matilda, la hija de Luciana Salazar; Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza y Mitai, la hija de Topa, son fruto de subrogaciones realizadas en Estados Unidos.

⁴ Eleane Proo Mendez. (2021, 26 de octubre). Gestación subrogada genera millonarias ganancias. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_908.html?utm

⁵ Harriet Barber. (2024, 22 de octubre). Surrogacy ring accused of exploiting vulnerable women in Argentina. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2024/oct/22/surrogacy-ring-argentina?utm>

La construcción de lo “natural” en la gestación subrogada: una mirada ontológica crítica

Si seguimos la propuesta de Manuel Cuervo Sola, inspirada en la ontología política de Alain Badiou, podríamos afirmar que nada de lo que aparece como “natural” o “normal” en la vida social lo es por fuera de las relaciones de poder. Todo lo que se presenta con cierta estabilidad —las instituciones, los discursos, las prácticas sociales— ya ha sido moldeado previamente por algún tipo de intervención política. El alquiler de vientres no escapa a esto.

Nos enseñaron a ver esta práctica como un acuerdo voluntario entre partes: alguien que desea un hijo y alguien que decide gestarlo. Pero si aplicamos una “vigilancia epistemológica”, como plantea Cuervo Sola, podemos detectar que esta forma de pensar el fenómeno ya contiene una naturalización del rol de las mujeres pobres como proveedoras de reproducción para los sectores ricos.

Lo que aparece como decisión individual y libre —el “yo elijo alquilar mi vientre”— está atravesado por múltiples condiciones que rara vez se problematizan: la desigualdad estructural, la falta de oportunidades, las presiones económicas y el lugar históricamente asignado al cuerpo femenino como territorio de uso ajeno. Cuervo Sola propone detenernos justo ahí: en eso que aparece como evidente, como sentido común, y pensar que no es neutral, sino producto del poder operando.

Es decir, pensar que las mujeres puedan “trabajar” con su útero no es una opción surgida del vacío, sino el resultado de una construcción histórica, política y social que define qué cuerpos están disponibles y cuáles no. Si nos dejamos llevar por esa apariencia de normalidad, corremos el riesgo de legitimar una práctica que reproduce desigualdades bajo una estética de modernidad, ciencia y libertad de elección.

Por eso, desde esta perspectiva, la gestación subrogada se revela como un fenómeno profundamente político. No es simplemente una técnica médica ni un contrato entre adultos, sino una práctica que reconfigura cuerpos y subjetividades bajo lógicas de mercado. Lo que aparece como “natural” es, en realidad, una operación de poder que estabiliza y justifica la explotación de unas por el deseo —y el dinero— de otros

Conclusiones finales

A lo largo de este trabajo analizamos el alquiler de vientres como una práctica que, lejos de representar una forma de libertad o empoderamiento, reproduce de manera sofisticada las lógicas

de explotación histórica sobre los cuerpos feminizados. La conexión entre la caza de brujas y la gestación por encargo muestra que el rol reproductivo de las mujeres nunca dejó de estar en disputa y al servicio de otros.

Hoy, esta forma de explotación se legitima mediante discursos que la presentan como “natural”, deseable o incluso altruista. Pero si retomamos el planteo de Manuel Cuervo Sola, podemos decir que esa normalización no es neutral: lo que aparece como evidente ya es resultado del poder operando, moldeando instituciones, discursos y cuerpos. Tal como plantea el autor, “la consistencia de una situación política (y de cualquier elemento que se presente en ella) no es natural, sino el resultado de relaciones de poder que resulta preciso desentrañar” (Cuervo Sola, 2017, p. 154).

Desde esta perspectiva, la gestación subrogada no puede analizarse fuera del contexto en el que se produce: mujeres en situación de vulnerabilidad, dispositivos legales que borran su rol materno y discursos que romantizan la entrega del bebé como una elección libre. Este mercado de reproducción, en definitiva, visibiliza una profunda desigualdad que se sostiene en la fragmentación del cuerpo de las mujeres como recurso disponible.

Si asumimos que no hay nada natural en la disponibilidad del útero como mercancía, entonces urge una revisión crítica no sólo desde el derecho, sino también desde la política, la ética y el feminismo. Porque mientras esta práctica se siga justificando bajo el disfraz del deseo, la libertad o el amor, las mujeres más empobrecidas seguirán siendo el soporte invisible de los privilegios ajenos.

Fuentes bibliográficas

- s.n. (2022, 12 de mayo). Maternidad subrogada en México; “Riesgo para la salud de las mujeres”. Infobae.
<https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/11/maternidad-subrogada-en-mexico-riesgo-para-la-salud-de-las-mujeres/?utm>
- s.n. (2024, 1 de agosto). Qué ocurre con la subrogación de vientre en Argentina: ¿Hay un vacío legal?. Clarín.
https://www.clarin.com/sociedad/ocurre-subrogacion-ventre-argentina-vacio-legal_0_cQBHvgu687.html?srsltid=AfmBOooJjuZonvmx_OX7vX50R9uDaqzwSlyZU5ZLhBc3FLPz-Vd2k-lw
- Alberti, P., y otros. (2024, 14 de junio). Alquiler de vientres como explotación reproductiva de mujeres rurales de Tabasco. SCIELO.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352024000100004
- Paula Rosas. (2023, 5 de abril). En qué países es legal la gestación subrogada y cuál es la situación en América Latina. BBC. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-65196202>
- Eleane Proo Mendez. (2021, 26 de octubre). Gestación subrogada genera millonarias ganancias. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_908.html?utm
- Harriet Barber. (2024, 22 de octubre). Surrogacy ring accused of exploiting vulnerable women in Argentina. The Guardian.
<https://www.theguardian.com/world/2024/oct/22/surrogacy-ring-argentina?utm>
- Federici. 2010. La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres. La construcción de la diferencia en la transición al capitalismo; en Calibán y la bruja. Mujeres, Cuerpo y acumulación originaria. Madrid, Traficantes de sueños.
- CUERVO SOLA, Manuel (2017) Plasticidad ontológica y construcción del objeto de estudio: una propuesta para revisar críticamente la politicidad que habita nuestras investigaciones. En RevIISE, Vol. 9 Núm. 9, año 2017 pp. 147-155
- Segato, R. L. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres (1.ª ed.). Pez en el Árbol.